

МИНТАҚАҲОИ ОЗОДИ ИҚТИСОДИЙ (МОИ) ДАР НИЗОМИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚАВИИ ТОЧИКИСТОН

РАҲИМОВА НИГОРАҶОН ШАРИФЉОНОВА

Дотсенти кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон, Хучанд, Тоҷикистон

ҚУРБОНОВА ГУЛНОЗА ФАХРИДДИНОВА

Магистранти курси 2-юми ихтисоси молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес
ва сиёсати Тоҷикистон, Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия: Мақолаи мазкур ба таҳлили нақши ва аҳамияти стратегии минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) дар низоми рушди иқтисодиёти минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст. Дар он зарурати таъсиси МОИ ҳамчун омилҳои асосии амалиявии ҳадафи чоруми миллӣ — саноатикунони босуръати кишвар баррасӣ мегардад. Хусусиятҳои фаъолияти минтақаҳои калидӣ, аз ҷумла «Сугд», «Данғара», «Панҷ» ва «Ишкошим», инчунин низоми имтиёзҳои андозӣ гумрукӣ, ки барои ҷалби сармоягузори дохиливу хориҷӣ равона шудаанд, мавриди омӯзиши қарор гирифтаанд. Бо таъки ба маълумоти оморӣ ва таҳлили нишондиҳандаҳои истеҳсоли, муаллиф собит менамояд, ки МОИ дар таъсиси ҷойҳои нави корӣ, татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва афзоиши иқтисодӣ содироти кишвар саҳми назаррас доранд. Хулоса карда мешавад, ки рушди инфрасохтори МОИ ва дастгирии давлатии онҳо механизми муҳими гузариши ба иқтисоди индустриалӣ ва таъмини рушди устувори минтақаҳо мебошад.

Калидвожаҳо: минтақаҳои озоди иқтисодӣ (мои), иқтисодиёти минтақавӣ, саноатикунони босуръат, сармоягузорӣ, имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ, МОИ «Сугд», иқтисоди содиротӣ, рушди инноватсионӣ.

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар маркази Осиёи Марказӣ ҷойгир аст, ки дорои таърихи бузурги робитаҳои иқтисодӣ ва тичоратӣ мебошад. Мавқеи ҷойгиршавӣ, наздикӣ ба бозорҳои азими истеъмолии Русия, Чин, Қазоқистон ва дигар кишварҳо, инчунин захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ, саноатӣ ва маъданӣ, Тоҷикистонро ба як макони ҷолиб барои сармоягузорӣ табдил додааст.

Дар ҷаҳорҷӯбаи Стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030, ки ҳадафи ҷаҳоруми миллӣ — саноатикунони босуръат-ро пешбинӣ мекунад, таъсиси **Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ)** ба барномаи рушди инноватсионӣ дохил карда шудааст. МОИ қитъаҳои маҳдуди ҳудуде мебошанд, ки дар онҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ шароити имтиёзноки иқтисодӣ ва низоми махсуси ҳуқуқӣ (аз ҷумла имтиёзҳои гумрукӣ, андозӣ ва асбӯрӣ) муқаррар шудааст.

Зарурати таъсиси МОИ бо омилҳои асосии зерин вобаста аст:

- **Ҷалби сармоя:** Даъвати сармояи мустақими хориҷӣ ва ватанӣ.
- **Афзоиши иқтисоди содиротӣ:** Таъсиси корхонаҳои нав ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир.

- **Татбиқи технологияҳои инноватсионӣ:** Мусоидат ба навсозии саноатӣ.

- **Таъсиси ҷойҳои корӣ:** Паст кардани сатҳи бекорӣ дар минтақаҳо.

- **Баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ.**

Чоргонаи МОИ ва нақши онҳо дар рушди минтақавӣ

Тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, айни замон 5 МОИ фаъолият мекунанд (4 МОИ-и асосӣ, ки аз соли 2008 таъсис ёфтаанд ва МОИ "Кӯлоб" аз соли 2019):

Ҷадвали 1. Минтақаҳои иқтисодии Тоҷикистон

Номи МОИ	Шакли фаъолият	Масоҳат (гектар)	Самтҳои асосии истеҳсол	Саҳми минтақавӣ
МОИ «Сугд»	Саноатӣ-инноватсионӣ	320	Ноқилҳои барқӣ, масолеҳи сохтмон, профилҳои алюминий/ПВХ, коркарди хушкмева.	Маркази асосии саноатӣ ва инноватсионӣ; саҳми 82% дар ҳаҷми истеҳсоли саноатии МОИ-и кишвар дар с. 2019.
МОИ «Данғара»	Истеҳсолӣ-инноватсионӣ	521	Коркарди нафт (лоихаи асосӣ), конструксияҳои оҳанӣ, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ.	Нақши стратегӣ дар вилояти Хатлон, бо иқтидори аграрии мусоид.
МОИ «Панҷ»	Комплексӣ	401.6	Коркарди пахта, маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамкорӣ бо Корея (щёткаҳои дандон, пойафзол).	Таъмин бо ашёи хоми арзишманд (қуми кварҷӣ, пахта) аз вилояти Хатлон.
МОИ «Ишкошим»	Истеҳсолӣ-тиҷоратӣ	200	Рушди неругоҳҳои хурди барқӣ, инфрасохтори сайёҳӣ.	Мавқеи стратегӣ дар ВМКБ, бо захираҳои бойи табиӣ ва сайёҳӣ.

МОИ «Сугд» намунаи аз ҳама босамар буда, тамоюли устувори афзоиши сармоягузорӣ ва пардохти андозҳоро нишон медиҳад. Масалан, дар солҳои 2010-2019 ҳаҷми умумии пардохти андозҳо аз ҳисоби ин МОИ тақрибан **10 маротиба** афзоиш ёфтааст.

Ҷадвал 2. Нишондиҳандаҳои умумии МОИ дар Тоҷикистон (сатҳи ҷумҳурӣ)

Нишондиҳанда	Арзиш	Давра
Сармоягузорӣ (кумулятивӣ)	2 499 млн. сомонӣ	то апрели 2025
Истеҳсоли саноатӣ (кумулятивӣ)	2 988 млн. сомонӣ	то апрели 2025
Боч + андоз (кумулятивӣ)	386 млн. сомонӣ	то апрели 2025
Чойҳои қорӣ (кумулятивӣ)	1 625 чой	то апрели 2025
Истеҳсоли саноатӣ	523 млн. сомонӣ	2024
Афзоиш нисбат ба 2023	+76 млн. сомонӣ	2024/2023

Манбаъ: Ховар; Вазорати рушди иқтисод ва савдо (маълумоти ҷаласа/нишондодҳои расмӣ).

Ҷалби сармоя ва имтиёзҳои низоми МОИ

МОИ-и Тоҷикистон бо фароҳам овардани муҳити мусоид, асосан ба ҳалли масъалаҳои бунёдии иқтисодии минтақаҳо, аз қабили рушди соҳибқорӣ истеҳсолӣ ва паст кардани сатҳи бекорӣ, мусоидат мекунад.

1. Имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ

МОИ яке аз муфидтарин низоми андозӣ гумрукиро дар минтақа пешниҳод мекунад, ки барои сармоягузорӣ хавасмандкунада аст:

- **Озодии андозӣ:** Субъектҳо аз аксари намудҳои андоз, аз ҷумла: андоз аз арзиши иловашуда (ААИ), андоз аз даромад, андоз аз амвол ва аксизҳо пурра озоданд.

- **Пардохтҳои асосӣ:** Танҳо Андоз иҷтимоӣ (20–25%) ва Андоз аз даромад (8–13%) пардохт мешаванд.

• **Имтиёзҳои гумрукӣ:** Воридоти маводи хом бе бочи гумрукӣ ва содироти озод аз муқаррароти гумрукӣ.

2. Рушди Сармоягузорӣ

МОИ ҳамчун пойгоҳ барои татбиқи технологияҳои нав, истифодаи инноватсия дар истеҳсолот ва батанзимдарории механизмҳои ҳамгироӣ байни давлат ва тичорат хидмат мекунад.

• Аз оғози фаъолият (с. 2008) ба МОИ-и мамлакат сармоягузори мустақим ба маблағи **1,72 млрд. сомонӣ** равона гардидааст.

• Дар соли 2019, ҳаҷми сармоягузориҳои мустақим **59,5 млн. сомониро** ташкил дод, ки саҳми асосӣ ба МОИ «Суғд» ва «Данғара» рост меояд.

Таҳлили лоиҳаҳои сармоягузорӣ нишон медиҳад, ки қисми зиёди онҳо ба соҳаҳои **гидроэнергетика** ва **саноат** нигаронида шудаанд, ки ба ҳадафи саноатикунони босуръати кишвар мувофиқат мекунад.

Таҳлили нишондиҳандаҳои омӯри собит менамояд, ки Минтақаҳои озоди иқтисодӣ (МОИ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз абзорҳои муассири татбиқи сиёсати саноатикунони босуръат буда, ба ҷалби сармоя, афзоиши истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои корӣ ва тавсеаи даромадҳои фискалӣ таъсири мустақим мерасонанд. Ин раванд дар заминаи ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди кишвар то соли 2030 ва ҳадафи ҷоруми миллий — саноатикунони босуръат — таҳким ёфтааст [5,7].

1) Сармоягузорӣ ҳамчун нишондиҳандаи асосии ҷалби иқтисодӣ

Яке аз натиҷаҳои муҳимтарини фаъолияти МОИ — афзоиши сармоягузорӣ ба инфрасохтор ва корхонаҳои истеҳсолӣ мебошад. Тибқи маълумоти расмӣ, то моҳи апрели 2025 ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба МОИ ба 2 499 млн. сомонӣ расидааст [6,8]. Ин рақам нишон медиҳад, ки МОИ барои сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ ҳамчун муҳити камхарҷ ва дорои имтиёзҳои танзимӣ хизмат мекунад. Дар баробари ин, динамикаи миёнамуҳлат низ мусбат арзёбӣ мешавад: танҳо дар соли 2021 ҳаҷми сармоягузорӣ дар МОИ ба 121 млн. сомонӣ баробар шуда, нисбат ба соли 2020 59% афзоиш ёфтааст [4,6]. Ин тамоюл бо афзоиши шумораи резидентҳо ва васеъшавии лоиҳаҳои истеҳсолӣ иртиботи зич дорад.

2) Истеҳсолоти саноатӣ ва нақши МОИ дар диверсификатсияи иқтисод

Нишондиҳандаи калидӣ барои баҳодиҳии самаранокии МОИ — ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ мебошад. Тибқи маълумоти расмӣ, то апрели 2025 ҳаҷми умумии истеҳсолоти саноатӣ дар МОИ ба 2 988 млн. сомонӣ расидааст (нигаред: 4, 6). Дар сатҳи солона, соли 2024 ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ дар МОИ 523 млн. сомонӣ-ро ташкил дода, нисбат ба 2023 +76 млн. сомонӣ зиёд шудааст [4,6]. Ин афзоиш нишон медиҳад, ки МОИ на танҳо “зонаҳои имтиёзнок”, балки воқеан майдонҳои истеҳсолӣ ҳастанд, ки ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти воридотивазкунанда ва рақобатпазир мусоидат мекунад.

Ҳамзамон, таҳлили сохторӣ нишон медиҳад, ки истеҳсолот дар МОИ бо таври муайян мутамарказ аст. Масалан, дар ҷамъбасти соли 2018 ҳаҷми маҳсулоти саноатии истеҳсолшуда дар МОИ 141,7 млн. сомонӣ буда, аз он 116,1 млн. сомонӣ (~82%) ба МОИ «Суғд» рост меояд [8]. Ин мутамарказшавӣ далели он аст, ки омилҳои инфрасохтор, наздикӣ ба бозор, таҷрибаи идоракунӣ ва сиёсати ҷалби резидентҳо ба самаранокии МОИ таъсири ҳалкунанда доранд.

3) Ҷойҳои корӣ ва таъсири иҷтимоии МОИ

МОИ дар баробари нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, таъсири иҷтимоӣ низ доранд. Тибқи маълумоти расмӣ, то апрели 2025 дар МОИ-и кишвар 1 625 ҷойи корӣ таъсис дода шудааст [6,8]. Барои иқтисодидеҳи минтақаи ин рақам дорои аҳамияти стратегӣ мебошад, зеро таъсиси ҷойҳои корӣ дар минтақаҳо ба пастшавии шиддати бекорӣ, устувории даромади хонаводагӣ ва афзоиши қобилияти истеъмолии аҳоли мусоидат мекунад [1,2]. Илова бар ин, дар баъзе МОИ (хусусан «Суғд») робитаи “ҷалби сармоя → афзоиши истеҳсолот → афзоиши шуғл” возеҳ мушоҳида мешавад [1,8].

4) Пардохтҳои фискалӣ ва баҳодиҳии “самаранокӣ барои буҷет”

Яке аз баҳсҳои маъмул дар бораи МОИ масъалаи имтиёзҳои андозию гумрукӣ мебошад. Бо вучуди имтиёзҳо, маълумоти расмӣ нишон медиҳад, ки МОИ ба бучет даромад меоранд. То апрели 2025 ҳаҷми умумии бочҳои гумрукӣ ва андозҳо аз ҳисоби МОИ ба 386 млн. сомонӣ расидааст [6,8]. Ин нишондиҳанда далели он аст, ки ҳатто дар шароити имтиёзнок, ҷаббидагии истеҳсолот ва муомилоти иқтисодӣ ба таври ниҳой базаи даромади бучетиро васеъ мекунад.

Дар баробари ин, дар баъзе гузоришҳои қаблӣ баҳодиҳии “хароҷоти давлат баргардони фискалӣ” низ оварда мешавад: аз оғози ташкилҳои барои инфрасохтор ва нигоҳдории МОИ аз бучет 89 млн. сомонӣ равона шуда, дар иваз ба бучет 291 млн. сомонӣ пардохтҳои андозию гумрукӣ ворид гардидааст [6]. Ҳарчанд ин рақамҳо ба давраи муайян вобастаанд, онҳо мантиқи асосиро нишон медиҳанд: хароҷоти бучетӣ барои инфрасохтори МОИ метавонад бо шакли даромадҳои фискалӣ ҷуброн шавад, агар механизмҳои идоракунӣ ва сиёсати ҷалби резидентҳо самаранок бошанд [1,6].

5) Муҳокима: МОИ ҳамчун механизми гузариш ба иқтисоди индустриалӣ

Дар маҷмӯъ, маҷмӯи нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ, истеҳсолот, шуғл ва пардохтҳои фискалӣ исбот менамоянд, ки МОИ дар Тоҷикистон на танҳо режими имтиёзнок, балки механизми рушди индустриалӣ мебошанд. Онҳо шароит фароҳам меоранд, ки сармоя ба соҳаҳои афзалиятнок ҷалб шуда, корхонаҳои нав таъсис ёбанд, технологияҳои истеҳсолӣ таҷдид гарданд ва иқтисодӣ содиротӣ рушд кунад [1,4]. Аз нигоҳи сиёсати давлатӣ, МОИ бо ҳадафҳои саноатикунонӣ ҳамоҳанг буда, ба тақвияти иқтисодии минтақаҳо ҳамчун пояи устувори иқтисоди миллӣ хизмат мекунад.

МОИ дар Тоҷикистон ба таври оморӣ ҳамчун платформаи ҷалби сармоя ва афзоиши истеҳсолоти саноатӣ тасдиқ мешаванд: то апрели 2025 сармоягузорӣ 2 499 млн. сомонӣ, истеҳсолоти ҷамъшуда 2 988 млн. сомонӣ МОИ ба бучети давлатӣ саҳм мегузоранд: пардохтҳои боч ва андоз то апрели 2025 386 млн. сомонӣ-ро ташкил медиҳанд [6,8].

МОИ таъсири иҷтимоӣ доранд: то апрели 2025 1 625 ҷойи корӣ таъсис ёфтааст. Самаранокии МОИ аз сифати инфрасохтор, идоракунӣ ва сиёсати ҷалби резидентҳо вобастагии баланд дорад; мутамарказшавии истеҳсолот дар МОИ «Суғд» (~82% дар соли 2018) ин нуктаро тасдиқ мекунад.

Тавсияҳо барои баланд бардоштани самаранокии МОИ

Инфрасохтори истеҳсолӣ ва логистикиро (энергетика, роҳҳо, анбор, гумрук/терминал) ҳамчун шартҳои рақобатпазирии МОИ тақвият додан [6,7].

Моделҳои “кластерҳо” дар дохили МОИ (масалан, масолеҳи сохтмон, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, алюминий/ПВХ, насосӣ) ҷорӣ карда шавад, то занҷираҳои арзиш дар дохил ташаққу ёбанд [1,2].

Ҳисоботи ягонаи солона бо нишондиҳандаҳои стандартӣ (сармоя, истеҳсол, содирот, ҷойи кор, андоз/боҷ, сатҳи маҳаллисозӣ) барои ҳамаи МОИ роҳандозӣ гардад, то баҳодиҳӣ муқоисашаванда шавад [4,6].

Имтиёзҳо ба таври бештар бо натиҷаҳо (performance-based) пайваست карда шаванд: масалан, дар ивази сатҳи баланди содирот, ҷойи кор ва технология/локализатсия [6,8].

Пайваст кардани МОИ бо донишгоҳҳо ва марказҳои инноватсионӣ барои тайёркунии кадрҳо, лаборатория/сертификатсия ва воридкунии технологияҳои нав. [5,7]

Минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо як қисми барномаи рушди инноватсионӣ, балки **механизми калидӣ** дар расидан ба ҳадафи ҷаҳоруми миллӣ — саноатикунонии босуръат — мебошанд. Фаъолияти самаранок ва устувори МОИ (хусусан МОИ «Суғд») шаҳодат медиҳад, ки онҳо:

1. **Рушди устувори иқтисоди миллиро** таъмин мекунад.
2. **Ҷойҳои нави кории инноватсионӣ** таъсис медиҳанд.
3. **Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанин воридотивазкунанда ва содиротиро** афзун мегардонанд.
4. **Муҳити мусоиди сармоягузорӣ** фароҳам меоранд.

Барои таҳкими минбаъдаи нақши МОИ, зарур аст, ки ба рушди соҳибқориҳои истеҳсоли дар дохили онҳо таваҷҷӯҳи махсус дода, имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ боз ҳам ҳавасмандтар карда шаванд. Таъсиси чунин минтақаҳо, аз ҷумла минтақаи махсуси сайёҳӣ ва фароғатӣ дар оянда, метавонад ба таҳкими мавқеи иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ такони ҷиддӣ бахшад.

АДАБИЁТ:

1. Ғаффаров Ф.М. Нақши сармоягузорӣ ва МОИ дар раванди саноатикунонии кишвар/мақолаи илмӣ /Душанбе: Аxbори Донишгоҳи миллӣ, 2019. – С. 130-139.
2. Мирсаидов А.Б. Соҳибистиклолӣ ва рушди иқтисоди миллӣ. - Хучанд, 2008. - С.252.
3. Маълумоти оморӣ Сарраёсати Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дар соли 2020. – С. 385.
4. Оморӣ солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмӯаи оморӣ Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. – 465с.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз 26.12.2018. ш. Душанбе. www.prezident.tj.
6. Сомонаи расмӣ Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон // www.investcom.tj.
7. Сомонаи расмӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, www.prezident.tj.
8. Сомонаи расмӣ МОИ - Ҷумҳурии Тоҷикистон // info@fez.tj.